

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С COVID-19

Баратов Суннат Самиевич

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031793>

В современной перинатологии накоплены обширные данные, объясняющие процессы, происходящие в системе мать–плацента–внутриутробный ребенок как при физиологическом течении беременности и родов, так и в случае возникновения патологических изменений в гестационном периоде [1].

Ограниченные данные имеются по COVID-19 во время беременности, но опубликованные на сегодняшний день исследования не показывают повышенного риска развития тяжелых заболеваний на поздних сроках беременности или существенного риска для новорожденного. Не была обнаружена как врожденная инфекция, так и вирус в материалах последа, что подтверждает актуальность данного направления научных исследований [2].

Цель исследования: Оценка биохимических показателей критических состояний у новорожденных, родившихся от матерей с COVID-19.

Материалы и методы исследования.

Ретроспективно изучены истории болезней 37 доношенных и 22 недоношенных новорожденных, родившихся от матери с COVID-19 и госпитализированных в стационарное лечение в отделении неонатологии Бухарского детского многопрофильного медицинского центра в периоды с 2020 года до май 2022 года.

Во время пребывания в стационар все больные были подвержены общеклиническим, лабораторным, функциональным, биохимическим, рентгенографическим исследованиям.

Результаты и обсуждение.

Самый минимальный срок гестации новорожденных 1-группы составил 26 недель, максимальный срок был 37 недель, что в среднем составило $33,55 \pm 0,66$ недель. При этом минимальный вес новорожденных данной группы составил 1090 гр, а максимальный вес - 2880 гр, что в среднем составило $2023,23 \pm 114,64$ гр. Анализ прожитых дней жизни новорожденных показал, что минимальный день жизни составил 1,0 дней, максимально прожили до 93 дней, что в среднем дни жизни недоношенных новорожденных, родившихся от матери с COVID-19 составляет $23,09 \pm 5,37$ дней. Максимальный срок гестации доношенных детей составил 42 недель. В среднем срок гестации составил $38,61 \pm 0,57$ недель. При этом вес доношенных детей составил максимум 4,400гр. В среднем новорожденные родились весом $2819,12 \pm 151,55$ гр.

Структура заболеваемости недоношенных новорожденных показала преобладание врожденных пороков развития - 13 (59,1%), в частности больных с врожденными пороками сердца - 5 (22,7%), с аномалиями почек и мочевыводящих путей - 3 (13,6%), с пороками развития органов желудочно-кишечного тракта - 5 (22,7%).

Второе место в структуре заболеваемости занимают внутриутробные инфекции (TORCH-инфицированность) с развитием сепсиса новорожденных - 8 (36,4%). Третье место занимают перинатальные поражения ЦНС гипоксического генеза - 1 (4,5%).

Показатели крови у недоношенных новорожденных с критическими состояниями характеризуются развитием анемии, снижением гемоглобина (Hb) до 70 г/л, при этом максимальное значение гемоглобина составила 140,0 г/л. Средняя концентрация гемоглобина составила $110,64 \pm 4,16$ г/л, эритроцитов- $2,95 \pm 0,08 \times 10^9$ при цветовом показателе- $1,06 \pm 0,02$.

Биохимическая картина крови показала при этом гипопроотеинемия, гипогликемию, гипербилирубинемия и повышения трансаминазных ферментов печени. Показатели коагулограммы у новорожденных с критическими состояниями характеризуются повышением фибриногена до 7,0 г/л, что в среднем составляет $4,95 \pm 0,34$ г/л, при этом минимальная концентрация фибриногена составила 2,0 г/л, а максимальная- 7,0 г/л.

Заключение.

Следовательно, с учетом того факта о том, что повышение уровня фибриногена провоцирует сокращение активированного тромбопластинового времени, полученные результаты коагулограммы свидетельствуют о процессе дисфибриногенемии, развитие ДВС синдрома с высоким риском развития геморрагического синдрома у новорожденных с критическими состояниями, родившихся от матери с COVID-19.

References:

1. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия новорожденных.-СПб.-2013.- 672 с.
2. Segura-Cervantes E, Mancilla-Ramírez J, González-Canudas J, Alba E, Santillán-Ballesteros R, Morales-Barquet D, Sandoval-Plata G, Galindo-Sevilla N. Inflammatory Response in Preterm and Very Preterm Newborns with Sepsis. Mediators Inflamm. 2016;2016:6740827. doi: 10.1155/2016/6740827. Epub 2016 May 16. PMID: 27293317; PMCID: PMC4884838.